

Konzeptionelle Entwicklung, Planung und Umsetzung eines tutoriellen Assistenzsystems im VerDatAs-Projekt von Mai 2021 bis April 2024

Professur für Psychologie des Lehrens und Lernens

Autor*innen: Kristin Drexler, Antje Proske, Hermann Körndle

Inhaltsverzeichnis

1.	Konzeption des tutoriellen Assistenzsystems (TAS)	3
1.1	Übergeordnete Kriterien für das TAS zur Unterstützung von Lernenden und Lehrenden.....	4
1.2	Auswahl von Lehr-Lernszenarien für das TAS.....	6
	Selbstreguliertes Lernen.....	7
	Kooperatives Lernen	8
1.3	Lerndaten für die beiden ausgewählten Szenarien	10
2.	Evaluationen	11
3.	Fazit	12
4.	Ausblick.....	12
5.	Quellen.....	13
6.	Anhang.....	16

1. Konzeption des tutoriellen Assistenzsystems (TAS)

Die zu erreichenden Ziele unseres Teilprojektes können wie folgt beschrieben werden. Einen nutzerorientierten Weiterbildungsraum didaktisch entwickeln, sowie Bildungsträger beim Umstieg auf digitale Angebote unterstützen und durch die Nutzung digital gestützter Lernwerkzeuge unter Beachtung der besonderen zeitlichen, technischen und inhaltlichen Voraussetzungen sowie

Rahmenbedingungen von Unternehmen und Bildungsteilnehmenden passgenau gestalten. Des Weiteren sollen ein innovativer Weiterbildungsraum prototypisch in den Bereichen Holzhandwerk, Elektrotechnik und Informatik erprobt werden.

Um diese Ziele umzusetzen steht zu Beginn des Projektes die konzeptionelle Entwicklung des tutoriellen Assistenzsystems (TAS) im Vordergrund. Hierfür sind zwei grundlegende Fragen von Bedeutung: Welche Eigenschaften soll das TAS aufweisen, und in welchen spezifischen Lehr-Lernszenarien soll es eingesetzt werden, um sowohl Lernende als auch Lehrende zu unterstützen?

Zur Beantwortung dieser Fragen beziehen wir uns zunächst auf lernpsychologische Erkenntnisse zu Intelligenten Tutoriellen Systemen (ITS). ITS sind adaptive Lernsysteme, die sich mithilfe von Methoden der kognitiven Psychologie und der künstlichen Intelligenz individuell an den Lernenden anpassen und ihm in Echtzeit ein adäquates Lehrangebot bereitstellen (Graesser et al., 2012). Zu diesem Zweck werden Lerninhalte in Abhängigkeit des Verhaltens und der Leistungen der Lernenden präsentiert. Dabei sollen die Lernenden einen flexiblen Dialog mit dem System führen können. Zentrale Anforderungen an solche Systeme sind also Adaptivität, Flexibilität und Diagnosefähigkeit. Damit einher gehen aber gleichzeitig Probleme wie ein hoher Entwicklungsaufwand, Fehldiagnosen, insbesondere in wenig strukturierten Wissensdomänen sowie wenig Wahlmöglichkeiten für Lernende (Kerres, 2001). Um diesen Problemen vorzubeugen, sollte Ziel unserer Konzeption daher ein adaptierbares Assistenzsystem mit Wahlmöglichkeiten für die Lernenden sein (Proske et al., 2023).

1.1 Übergeordnete Kriterien für das TAS zur Unterstützung von Lernenden und Lehrenden

Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal des TAS gegenüber anderen adaptiven tutoriellen Systemen besteht in der Forderung, den Lernenden weitestgehend Autonomie in der Planung, Durchführung und Evaluation bei der Steuerung ihres Lernprozesses zu gewähren. Die Aufgabe des TAS besteht darin, eine adaptive Passung zwischen den sich ständig verändernden individuellen Lernvoraussetzungen der Nutzer:innen und den aktuellen beruflichen Qualifikationsanforderungen der Lerninhalte herzustellen. In Analogie zur realen Welt könnte man das TAS als Berater, Trainer oder Coach für die Lernenden betrachten. Diese Eigenschaften, die auch eine Lehrperson besitzt, sollen im digitalen Raum möglichst erhalten bleiben. Auf diese Weise können Lehrpersonen entlastet werden, ohne jedoch durch das TAS ersetzt zu werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist ein modularer Aufbau des Systems. Das TAS sollte aus verschiedenen Einzelementen zusammengesetzt werden, von denen jedes unterschiedliche Optionen bietet. Abhängig von den Anforderungen an die lernende Person kann die Lehrperson spezifische Elemente für den Kurs auswählen. Beispiele hierfür sind die Interaktion mit anderen Lernenden, die Verwendung von Lernpfaden für eine höhere Strukturierung oder verschiedene Feedbackmaßnahmen.

Ein konkretes Beispiel ist die Strukturierung des Inhalts durch Lernpfade. Das TAS übernimmt hierbei eine doppelte Unterstützungsfunktion für Lehrende und Lernende. Während die Lehrperson den Inhalt selbst im Learning Management System erstellt und strukturiert, übernimmt das TAS automatisch die Erstellung einer Wissensstruktur (Kubica, 2023). Die visuelle Nachvollziehbarkeit der Strukturierung im System ist für Lehrpersonen von großer Bedeutung. Sie ermöglicht es, zu erkennen, wie die Struktur im System umgesetzt wird und welche Elemente möglicherweise noch an bestimmten Stellen ergänzt werden müssen. Diese Übersicht unterstützt Lehrpersonen nicht nur bei der Erstellung des Lernmoduls, sondern hilft später auch den Lernenden bei der Orientierung in diesem digitalen Lernraum. Die Struktur bildet eine Gesamtübersicht über das Lernmodul ab und informiert gleichzeitig die Lernenden über ihre individuellen Bearbeitungsstände.

Als letzter Punkt in diesem Abschnitt soll die Frage geklärt werden, wann und in welcher Form das TAS dem Lernenden Hinweise und Unterstützung bieten soll. In vielen digitalen Systemen werden Empfehlungen aus den Leistungsparametern der Lernenden abgeleitet. Wenn eine Person beispielsweise in einem Test schlecht abschneidet, erhält sie vom System bestimmte Handlungsanweisungen, um ihre Leistung zu verbessern. In unserem System legen wir jedoch den Fokus auf die Aktionsparameter. Das bedeutet, dass das System Empfehlungen basierend auf den Daten zum Lernverhalten der Nutzer:innen gibt, um lernförderliches Verhalten positiv zu beeinflussen. Beispielsweise kann anhand des Navigationsverhaltens der Nutzer:innen abgelesen werden, wie sich lernende Personen durch den Lernraum bewegen. Das System prüft, ob vorgegebene Lernpfade eingehalten werden, Lernaufgaben nach dem Lesen eines dazugehörigen Textes bearbeitet wurden oder ob die Nutzer:innen kreuz und quer durch den Lernraum navigieren. Das System verarbeitet diese Daten und gibt auf Grundlage vorher durch die Lehrperson festgeschriebener Bedingungen Empfehlungen an den Lernenden. Diese Empfehlungen werden über einen Chatbot an die lernenden Personen kommuniziert. Ein konkretes Beispiel: Eine lernende Person löst nicht alle Lernaufgaben richtig und hat im Vorfeld nicht den dazugehörigen Text zu den Aufgaben gelesen. Das System wird empfehlen, zuerst den Text zu lesen und dann die Aufgaben erneut zu bearbeiten. Die lernende Person wird in ihrem lernförderlichen Verhalten unterstützt und gleichzeitig werden die Lehrpersonen zeitlich entlastet, sodass freie Ressourcen zur Hilfestellung bei individuellen Schwierigkeiten der Lernenden genutzt werden können.

Damit Lehrpersonen ihr Lehrangebot und die jeweiligen Entscheidungen für das TAS passend zum Bedarf der Lernenden gestalten können, sind im Rahmen des Projektes Handreichungen entstanden, die als Open Educational Ressource auf Zenodo zu finden sind (<https://zenodo.org/communities/verdatas/records>).

Die Unterstützungsangebote sollen als Orientierungs- und Entscheidungshilfe dienen und ergänzen bzw. verdeutlichen so die TAS-Konzeption. Sie sind unter einer CC-BY-SA 4.0 Lizenz auf Zenodo veröffentlicht und können dort heruntergeladen werden. Zu folgenden Themen sind Handreichungen verfügbar:

- Ankersituationen für Lehr-Lernszenarien gestalten
- Aufgaben konstruieren
- Schlüsselprinzipien von Blended Learning
- Formen und Konstruktion von Erklärvideos
- Inhalte strukturieren
- Kooperationsaufgaben konstruieren
- Lernpfade gestalten

1.2 Auswahl von Lehr-Lernszenarien für das TAS

Neben den allgemeinen Kriterien, die das TAS erfüllen soll, stand die Auswahl von geeigneten Lehr-Lernszenarien und der damit verbundenen spezifischen Ausgestaltung des tutoriellen Assistenzsystems im Mittelpunkt der Konzeption. Drei Lernformen standen zum Beginn des Projektes zur Auswahl, bei dem das TAS als Unterstützer auftreten soll:

1. Selbstreguliertes Lernen, bei dem die lernende Person „wesentliche Entscheidungen ob, was, wann, wie und worauf sie lernt, gravierend und folgenreich beeinflussen kann“ (Weinert, 1982, S.102).
2. Kooperatives Lernen, bei dem die Lernenden ihre Aktivitäten synchron oder asynchron koordinieren, „um eine gemeinsame Lösung eines Problems oder ein gemeinsam geteiltes Verständnis einer Situation zu entwickeln“ (Pauli & Reusser, 2000, S.421).
3. Learners as Designers bei dem die Lernenden Computertechnologien nutzen, um selbst digitale Lehr-Lernmaterialien für andere Lernende zu erstellen (Proske et al., 2011).

Nach ausgiebiger Diskussion mit den Projektpartnern über die technischen Anforderungen für die Umsetzung der drei Szenarien und deren tatsächliche Realisierbarkeit wurden die ersten beiden Szenarien – selbstreguliertes Lernen und kooperatives Lernen – für die Evaluationsszenarien ausgewählt. Die Konzeption der beiden Szenarien wird in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.

Selbstreguliertes Lernen

Der Gestaltung des TAS wird ein Modell des selbstgesteuerten Lernens zu Grunde gelegt, wie es u.a. Simons (1992), Schiefele und Pekrun (1996), Friedrich und Mandl (1997), sowie Winne und Hadwin (1998) formuliert haben. Für dieses Modell existieren zahlreiche empirische Untersuchungen und darüber hinaus praktische Empfehlungen für die Gestaltung der Lernsituation (indirekte Förderung) sowie Trainingsaufgaben zum Kompetenzerwerb zur Selbststeuerung des Lernprozesses (direkte Förderung).

Wenn man von selbstreguliertem Lernen spricht, kann man sich schnell wie Frage stellen, ob ein Lernender überhaupt Unterstützung im Lernprozess benötigt? Doch selbständiges Lernen ohne qualifizierte Voraussetzungen auf Seiten der Lernenden führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Lerndefiziten, fehlerbehafteten Kenntnissen und Misserfolgserlebnissen. D.h. eine Selbststeuerung des Lernens muss gelernt und damit auch unterstützt werden (Weinert, 1982). Des Weiteren bestimmt ein unterschiedlicher Grad an Expertise den Grad an Unterstützung. Anfänger:innen benötigen deutlich mehr Unterstützung und profitieren daher von direkten Hinweisen. Expert:innen benötigen hingegen weniger Unterstützung und profitieren eher von indirekten Hinweisen, die zum eigenständigen Nachdenken anregen (vgl. Ifenthaler, 2012). Nach Soller et al. (2005) und VanLehn (2015) teilen sich die entsprechenden Unterstützungsformen in drei Stufen ein – 1. Widerspiegeln, 2. formatives Assessment und 3. Coaching. In der niedrigsten Unterstützungsform, dem Widerspiegeln, zeigt das System lediglich den aktuellen Ist-Zustand des Lernenden an, z.B. durch die Anzeige des Bearbeitungsstandes oder der Lernaktivitäten in einem Lernmodul durch die Wissensstruktur. Die lernende Person wird darüber informiert, wo sie sich gerade befindet bzw. wie sie bisher beim Lernen vorgegangen ist und kann selbst entscheiden, ob und wie sie auf diese Information reagiert. Hier ist die Selbstregulation der Lernenden am höchsten. In der zweiten Stufe, dem formativen Assessment, kommt es zu einem Abgleich zwischen Ist- und Soll-Zustand. Das System bietet einen sachlichen Vergleichsbericht an, die der Lernende z.B. durch die Nutzung einer Lernstatistik einsehen kann. Die ersten beiden Unterstützungsstufen können sowohl von Expert:innen also auch Anfänger:innen genutzt werden, da hier nur indirekte Hinweise gegeben werden. Die dritte und

stärkste Unterstützungsstufe ist das Coaching. Diese Form der Unterstützung ist ausschließlich für Anfänger:innen in einem Wissensgebiet geeignet. Hier findet ebenfalls ein Abgleich zwischen dem Ist- und dem Soll-Zustand statt und dieser Abgleich wird vom System genutzt, um eine Empfehlung an den Lernenden zu senden. Zur Veranschaulichung hier ein Beispiel: Ein Lernender hat zu wenige oder gar keine Lernaufgaben im Lernmodul gelöst und bekommt vom Chatbot folgende Nachricht: „Um neues Wissen zu festigen und dich besser einzuschätzen, ob du das Thema verstanden hast, solltest du mehr Aufgaben bearbeiten.“

Zusammenfassend kann zum selbstreguliertem Lernszenario folgendes festgehalten werden. Das Ziel in diesem Szenario besteht darin, den Lernenden ein Höchstmaß an Autonomie bei der Steuerung ihrer Lernprozesse zu ermöglichen. Dabei steht die Freiwilligkeit der Nutzer:innen im Vordergrund. Die Empfehlungen sollen den Lernenden dabei helfen, lernförderliches Verhalten zu zeigen und im Prozess des selbstregulierten Lernens unterstützt zu werden. Dennoch liegt es in der individuellen Entscheidung jeder Person, ob sie diesen Empfehlungen folgt oder sich weiterhin frei im System bewegt. Diese Struktur der Autonomie ist nur bei wenigen intelligenten tutoriellen Systemen vorhanden, bildet jedoch den Kern des Konzepts des selbstregulierten Lernens. Die freie Entscheidung über das eigene Lernverhalten zu treffen und dieses mithilfe adaptiv angebotener Unterstützung zu erreichen, steht im Mittelpunkt des Konzeptes.

Kooperatives Lernen

Kooperatives Lernen beschreibt allgemein eine Situation in der mindestens zwei Personen gemeinsamen Lernen oder es zumindest versuchen (Dillenbourg, 1999). D.h. in verschiedenen Lernsituationen wird den Lernenden nicht einfach Wissen präsentiert, sondern durch die Interaktion mit anderen Lernenden wird aktiv Wissen konstruiert (Strauß & Rummel, 2020) und im Idealfall ein gemeinsames mentales Modell aufgebaut. Das TAS soll diesen Vorgang wie folgt unterstützen. Die Beiträge anderer Personen sollen berücksichtigt und für alle Beteiligten nachvollziehbar gemacht werden. Durch eine gemeinsame Kooperationsaufgabe können einzelne Gruppenmitglieder ihre Beiträge einbringen und gemeinsam an der Lösung des Problems arbeiten. Das TAS unterstützt die Gruppenmitglieder durch Prompts dabei

ihr jeweiliges Fachwissen für die Aufgabe einzubringen und so gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten.

Um den Ablauf des kooperativen Lernszenarios zu strukturieren, greifen wir auf die Think-Pair-Share-Methode (Lyman, 1981) zurück. In der Think-Phase bearbeiten die Lernenden zunächst allein Lerninhalte, fassen Lernaufgaben oder Wissensstände zusammen und halten erste Teillösungen fest. Das System muss hierfür Möglichkeiten bieten, z.B. durch das Bereitstellen von Notizfunktionalitäten. In der Pair-Phase sendet das System diese ersten Teillösungen an die jeweiligen Co-Lernenden, um in der Share-Phase die Möglichkeit eines Austauschs zu bieten, z.B. durch eine Chatfunktion. Am Ende der Austauschphase soll ein gemeinsames mentales Modell des Problems innerhalb der Gruppe bestehen und eine gemeinsame Lösung zur Kooperationsaufgabe erstellt werden können.

Für die Unterstützung der Lernenden in den drei Phasen haben wir uns auf zwei Ansätze festgelegt. Zum einen verfolgen wir eine implizite Unterstützung, die eine überwachende und regulierende Funktion für Gruppenprozesse bietet, um eine erfolgreiche Kollaboration zwischen Lernenden zu ermöglichen. Dies ist besonders anspruchsvoll in asynchronen computergestützten Umgebungen, in denen nur begrenzte Anhaltspunkte für Bewertungen und Regulierung vorhanden sind. Ein mögliches Werkzeug zur Unterstützung sind sogenannte "Group Awareness Tools", die Daten zur Zusammenarbeit sammeln und für Gruppen visualisiert (Strauß & Rummel, 2020). Ein Dashboard zur Visualisierung von Lerndaten wurde von der Professur Distributed and Networked Systems der TU Dresden in einer studentischen Arbeit prototypisch umgesetzt, jedoch bisher nur für die Lehrenden-Ansicht (Wilk, 2024). Die Lernenden-Ansicht wird allerdings durch die Wissensstruktur unterstützt, die in Abschnitt 1.1 kurz erläutert wird und ebenfalls von der Professur Distributed and Networked Systems der TU Dresden prototypisch umgesetzt wurde (Kubica, 2023).

Zum anderen steht die explizite Unterstützung durch Kooperationskripte bei der Konzeption im Mittelpunkt. Diese Skripte können als Aktionsprogramme betrachtet werden, „die Anweisungen und Regeln enthalten, wann und in welcher Sequenz gemeinsam Lernende welche Arten von kooperativen Lernaktivitäten einsetzen

sollen“ (Weinberger, Fischer & Mandel, 2003, S.8). Dabei unterscheidet man zwischen inhaltsbezogenen Skripten, die sich auf die inhaltlichen Aspekte einer Lernaufgabe beziehen, und interaktionsbezogene Skripte, die bestimmte Kooperationsmuster unterstützen sollen, um eine gemeinsame Wissenskonstruktion zu fördern (Weinberger et al., 2003). Im Rahmen der Förderung von Verhaltensparametern mittels TAS fokussierten wir uns auf ein Interaktionsskript. Bei der Auswahl eines geeigneten Kooperationskripts dient die Metaanalyse von Vogel et al. (2017) als Orientierung. Dabei konzentrieren wir uns ausschließlich auf Skripte, die keine Inhalte zur Grundlage haben, um eine inhaltsunabhängige Weiternutzung zu gewährleisten. In der weiteren Analyse rückte eine Studie in den Mittelpunkt, die erwachsene Probanden einbezieht und positive Effektstärken bei den eingesetzten Skripten nachweisen kann. Die Studie von Noroozi und Kolleg:innen (2013) bringt zwei Lernpartner:innen aus unterschiedlichen Studiengängen zusammen, die gemeinsam ein authentisches Problem lösen, welches disziplinübergreifendes Fachwissen erfordert. Dabei bekommen die Lernenden Unterstützung von zwei unterschiedlichen Skripten. Die Ergebnisse zeigen bei beiden Skripten, dass die Lernenden ein höheres Niveau des transaktiven Wissensaustauschs und Wissenstransfers sowie eine höhere Qualität der gemeinsamen und individuellen Problemlösungspläne erreichen, im Vergleich zur Gruppe, die ohne Skript das Problem lösen (Noroozi et al., 2013). Die Skripte fördern den kooperativen Austausch in den einzelnen Phasen der Gruppenarbeit durch unterschiedliche Prompts. Für unser Evaluationsszenario nutzen wir beide Skripts von Noroozi et al. (2013) als Grundlage und erstellen nach einem iterativen Prozess ein angepasstes Kooperationskript, welches bei unserer Evaluation Anfang Januar 2024 zum Einsatz kam. Das Skript wurde mit Hilfe des Chatbots realisiert und ist im Anhang (ab S. 29) unter den verwendeten Lerndaten aufgeführt.

1.3 Lerndaten für die beiden ausgewählten Szenarien

Eine Zusammenstellung der verwendeten Lernverlaufdaten und welche Nachricht oder Empfehlung der Chatbot gesendet hat, ist in einer separaten Tabelle im Anhang zu finden.

2. Evaluationen

Es wurden insgesamt drei Evaluationen durchgeführt. Die erste Evaluation zum selbstregulierten Lernszenario fand am 27.06.2023 an einer sächsischen Berufsschule statt und wurde mit Teilen des ILIAS-Kurses der TAE „Elektrofachkraft für feststehende Tätigkeiten“ realisiert. Hauptziel war es, zu untersuchen, ob Empfehlungen einer digitalen Assistenz im Lernprozess von Lernenden beachtet werden und welche Rolle Bedienbarkeit, Design und eingeschätzte Nützlichkeit des TAS dabei spielen.

Die zweite Evaluation zur Erprobung des kooperativen Lernszenarios fand am 23.01.2024 in einem Seminar für Informatikstudierende an der TU Dresden statt. Untersucht wurde die Frage, ob das vorgegebene Kollaborationsskript den Austausch zwischen zwei Lernpartnern unterstützen kann und ob dieser kooperative Prozess als positiv empfunden wird. Außerdem wurde untersucht, welche Unterstützung der Chatbot als Übermittlungsmedium im Lernprozess bot. Betrachtet man die Ergebnisse der Evaluationen zu den Lernszenarien selbstreguliertes und kooperatives Lernen kann festgehalten werden, dass das Arbeiten mit dem tutoriellen Assistenzsystem in beiden Lernszenarien von den Nutzer:innen als positiv wahrgenommen wurde. Allerdings haben sich die Nutzer:innen über das Coaching durch den Chatbot hinweggesetzt. Im selbstregulierten Lernszenario konnte durch verschiedene technische Schwierigkeiten nicht sichergestellt werden, dass die Empfehlungen zum richtigen Zeitpunkt an die Nutzer:innen gesendet werden, d.h. die direkten Hinweise wurden nicht passend zum Lernverhalten an die Nutzer:innen übermittelt. Im kooperativen Lernszenario gab es keine technischen Schwierigkeiten. Allerdings waren die Hinweise durch den Chatbot möglicherweise zu detailliert und es gab keine Vorwissensabfrage an die Nutzer:innen, was eine passgenaue Unterstützung erschwerte. Die Nutzer:innen hatten bereits ohne die Vorschläge des Chatbots einen angeregten Austausch und die zu lösende Aufgabe führte zu keinen größeren Schwierigkeiten, bei denen das System hätte helfen können. Bei zukünftigen Evaluationen könnte man über eine komplexere Aufgabe nachdenken.

Zusätzlich zu den zwei Evaluationen der Lernszenarien fand am 10.04.2024 eine dritte technische Online-Evaluation statt. Hier sollte die technische Funktionsweise der Komponenten des tutoriellen Assistenzsystems überprüft werden sowie eine Bewertung von Benutzerfreundlichkeit und getroffenen Design-Entscheidungen erfolgen. Dabei wurde das TAS von den teilnehmenden Personen als benutzerfreundlich eingestuft und die technische Funktionsweise der Komponenten konnte störungsfrei getestet werden.

3. Fazit

Die Zielsetzung ein tutorielles Assistenzsystem zu entwickeln, welches sowohl Lehrende als auch Lernende unterstützt, konnte umgesetzt werden. Aus der Konzeptionsphase ergaben sich weitaus mehr Ideen für ein tutorielles Assistenzsystem, die allerdings aus technischen und zeitlichen Gründen nicht alle umgesetzt werden konnten und so nur einzelne Unterstützungskomponenten entstanden sind. Dennoch ist ein tutorielles Assistenzsystem entstanden, welches Lernende sowohl in selbstregulierten als auch kooperativen Lernszenarien unterstützen kann. Durch die festgelegten übergeordneten Kriterien für das TAS ist ein System entstanden, welches möglichst viel Autonomie bietet, um den Lernenden die freie Entscheidung über ihren eigenen Lernprozess zu ermöglichen. Das TAS bietet adaptive Unterstützungsmöglichkeiten, bei denen die Lernenden immer die freie Wahl haben, diese anzunehmen oder nach ihren eigenen Vorstellungen weiterzuarbeiten.

Die Lehrenden werden durch dieses System ebenfalls unterstützt und können durch die Nutzung der Lernstatistik und der Wissensstruktur einen guten Überblick gewinnen und anhand dieser Informationen Anpassungen im digitalen Lernraum vornehmen. Außerdem stehen Handreichungen zur Verfügung, die eine Umsetzung von digitalen Lehren vereinfachen sollen.

4. Ausblick

Ausgehend von unserer konzeptionellen Entwicklung und der technischen Umsetzung durch die Professur Distributed and Networked Systems der TU Dresden

können weitere Schritte abgeleitet werden, die in nachfolgenden Projekten untersucht werden können. Zum einen könnte ein intelligentes Sprachmodell angebunden werden, welches kritische Situationen in den Lernszenarios automatisch erkennt und dann den Lernenden individuell Unterstützungsmöglichkeiten durch Empfehlungen anbietet. Zum anderen könnte in einer nächsten Evaluation der Frage nachgegangen werden, ob auch die Effizienz durch den Einsatz des TAS verbessert werden kann, d.h. werden quantitativ mehr Lösungen oder qualitativ bessere Lösungen von den Lernenden erzeugt, als ohne ein solches System. Außerdem könnten weitere Ideen aus der Konzeptionsphase technisch umgesetzt werden, z.B. das Szenario „Learners as Designers“, bei denen auch Lernende die Möglichkeit hätten auf die Funktionen eines Autorensystems zuzugreifen und diese zur Erstellung von eigenen Lernmaterialien zu nutzen.

5. Quellen

- Dillenbourg, P. (1999), What do you mean by 'collaborative learning'?, In P. Dillenbourg, (Hrsg.), *Collaborative Learning. Cognitive and Computational Approaches* (S. 1-19) Pergamon, Amsterdam.
- Friedrich, H. F. & Mandl, H. (1997). Analyse und Förderung selbstgesteuerten Lernens, In E. F. Weinert (Hrsg.), *Psychologie der Erwachsenenbildung Band 4, Enzyklopädie der Psychologie, Serie I Pädagogische Psychologie* (S. 237-293), Göttingen, Bern: Hogrefe Verlag für Psychologie.
- Graesser, A.C., Conley, M.W. & Olney, A. (2012). *Intelligent tutoring systems. APA educational psychology handbook, Vol 3: Application to learning and teaching.* 451–473.
- Ifenthaler, D. (2012). Determining the Effectiveness of Prompts for Self-Regulated Learning in Problem-Solving Scenarios. *Educational Technology & Society* 15 (1), 38–52.

- Kerres, M. (2001). *Multimediale und telemediale Lernumgebungen: Konzeption und Entwicklung*, München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.
<https://doi.org/10.1524/9783486593815>
- Kubica, T. (2023). Umsetzung einer grafischen Wissensstruktur im LMS ILIAS. VerDatAs. <https://www.verdatas.de/2023/04/04/umsetzung-einer-grafischen-wissensstruktur-im-lms-iliass/>
- Lyman, F. (1981). The Responsive Classroom Discussion. In A. S. Anderson (Hrsg.), *Mainstreaming Digest* (S. 109-113). College Park, MD: University of Maryland College of Education.
- Noroozi, O., Teasley, S. D., Biemans, H. J. A., Weinberger, A. & Mulder, M. (2013). Facilitating Learning in Multidisciplinary Groups with Transactive CSCL Scripts. *International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning* 8, Nr. 2, 189–223. <https://doi.org/10.1007/s11412-012-9162-z>
- Pauli, C. & Reusser, K. (2000). Zur Rolle der Lehrperson beim kooperativen Lernen. *Swiss Journal of Educational Research* 22 (3), 421–42.
<https://doi.org/10.24452/sjer.22.3.4585>
- Proske, A., Damnik, G. & Körndle, H. (2011). Learners-as-Designers. Wissensräume mit kognitiven Werkzeugen aktiv nutzen und konstruieren – In T. Köhler, J. Neumann (Hrsg.), *Wissensgemeinschaften. Digitale Medien – Öffnung und Offenheit in Forschung und Lehre* (S.198-208). Münster; New York; München; Berlin: Waxmann.
- Proske, A., Körndle, H., Drexler, K., Kirsten, J., Schröder, K., Kucharski, S., Kubica, T. & Braun, I. (2023). Towards Designing and Evaluating an Adaptable Assistance System for Technology-Enhanced Vocational Education. In O. Viberg, I. Jivet, P. Muñoz-Merino, M. Perifanou, T. Papathoma (Hrsg.), *Responsive and Sustainable Educational Futures. EC-TEL 2023. Lecture Notes in Computer Science*, Vol 14200. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42682-7_51
- Schiefele, U. & Pekrun, R. (1996). Psychologische Modelle des fremdgesteuerten und selbstgesteuerten Lernens. In F. E. Weinert (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie. Band 2: Psychologie des Lernens und der Instruktion* (S. 250–278). Göttingen: Hogrefe.

- Simons, P. R. J. (1992). Lernen selbständig zu lernen–ein Rahmenmodell. In H. Mandl, H. F. Friedrich (Hrsg.), *Lern- und Denkstrategien. Analyse und Intervention* (S. 251-264), Göttingen: Hogrefe.
- Soller, A., Monés, A. M., Jermann, P. & Muehlenbrock, M. (2005). From Mirroring to Guiding: A Review of State of the Art Technology for Supporting Collaborative Learning. *International Journal of Artificial Intelligence in Education* 15(4), 261-290.
- Strauß, S. & Rummel, N. (2020). Promoting interaction in online distance education: designing, implementing and supporting collaborative learning. *Information and learning sciences*, 121 (5/6), 251-260.
- VanLehn, K. (2016). Regulative Loops, Step Loops and Task Loops. *International Journal of Artificial Intelligence in Education* 26 (1), 107–12. <https://doi.org/10.1007/s40593-015-0056-x>.
- Vogel, F., Wecker, C., Kollar, I. & Fischer, F. (2017). Socio-cognitive scaffolding with computer-supported collaboration scripts: A meta-analysis. *Educational Psychology Review*, 29(3), 477-511.
- Weinberger, A., Fischer, F. & Mandl, H. (2003). *Gemeinsame Wissenskonstruktion in computervermittelter Kommunikation: Wirkungen von Kooperationskripts auf den Erwerb anwendungsorientierten Wissens* (Forschungsbericht Nr. 156). München: Ludwig-Maximilians-Universität, Lehrstuhl für Empirische Pädagogik und Pädagogische Psychologie.
- Weinert, F. E. (1982). Selbstgesteuertes Lernen als Voraussetzung, Methode und Ziel des Unterrichts. *Unterrichtswissenschaft*, 10(2), 99-110.
- Wilk, S. (2024). *Entwicklung eines Lehrenden-Dashboard im Forschungsprojekt VerDatAs*. Profilprojekt Anwendungsforschung. TU Dresden.
- Winne, P. H. & Hadwin, A. F. (1998). Studying as self-regulated learning. In D. J. Hacker, J. Dunlosky, A. C. Graesser (Hrsg.), *Metacognition in educational theory and practice* (S. 277-304). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

6. Anhang

Lernverlaufsdaten: Welche Unterstützungsszenarien wurden im VerDatAs Projekt realisiert

1. Lernszenario zum selbstregulierten Lernen

Szenario	Thema	Trigger	Lernverlaufsdaten	Nachricht/ Empfehlung
SRL				
	Begrüßung	Der Lernende kommt das erste Mal in das System.	Ein Login-Statement eines Benutzers wird erkannt und er/sie ruft zum ersten Mal das System auf.	<p>„Hallo mein Name ist Veri! Ich bin hier, um Ihnen nützliche Tipps und Feedback zu geben. Bitte beachten Sie, dass direktes Chatten nicht verfügbar ist. Sie können mich jederzeit schließen, aber ich informiere Sie, wenn ich neue Informationen für Sie habe. Warum versuchen Sie es nicht gleich einmal?“</p> <p>(Leicht zeitverzögert zur ersten Nachricht)</p> <p>„Sollten Sie Hilfe beim Verständnis der Funktionsweise benötigen, können Sie</p>

Szenario	Thema	Trigger	Lernverlaufsdaten	Nachricht/ Empfehlung
				sich die verlinkte Videodemonstration ansehen.“ Externer Link: https://youtu.be/AJPM0PD0kx4
	Begrüßung	Der Lernende kommt zurück in das System.	Ein Login-Statement eines Benutzers wird erkannt und er/sie ruft zum wiederholten Mal das System auf.	„Willkommen zurück“
	Begrüßung	Lernender kommt das erste Mal in einen Kurs.	Das erste „experienced“-Statement für einen spezifischen Kurs wird erkannt.	„Für eine bessere Orientierung können Sie die Übersicht der Lernthemen im Kurs verwenden. Wenn Sie Inhalte bearbeitet haben, wird das hier sichtbar. Starten Sie zunächst mit dem ersten Lernmodul.“
	Begrüßung	Lernender navigiert erstmalig zurück zur	Das zweite „experienced“-Statement	„Hier in der Übersicht der Lernthemen können Sie sehen, was Sie schon

Szenario	Thema	Trigger	Lernverlaufsdaten	Nachricht/ Empfehlung
		Kursseite oder ruft die Kursseite generell das zweite mal auf.	für einen spezifischen Kurs wird erkannt.	bearbeitet haben und welche Themen noch offen sind.“
	Begrüßung	Lernender navigiert erneut zurück auf die Kursseite oder ruft die Kursseite mehr als zwei mal auf.	Es werden mehr als zwei „experienced“-Statements für einen spezifischen Kurs erkannt.	„Wollen Sie dort weitermachen, wo Sie zuletzt aufgehört haben? Dann klicken Sie auf den folgenden Link.“ Interner Link: Variable URL zum zuletzt aufgerufenen Lerninhalt
	Bearbeitungsstand	Nach Abschluss des Einstiegsquiz (Lernender hat 90% oder weniger richtig beantwortet).	Es wird ein „completed“-Statement mit einem Result-Wert ≤ 0.9 für eine interaktive Aufgabe erkannt, die in der Wissensstruktur den	„Sie sind noch kein Experte auf dem Gebiet. Ich empfehle Ihnen, die Lernthemen mit den Lernaufgaben nacheinander abzuarbeiten.“

Szenario	Thema	Trigger	Lernverlaufsdaten	Nachricht/ Empfehlung
			Parameter isEntryTest gesetzt hat.	
	Bearbeitungsstand	Nach Abschluss des Einstiegsquiz (Lernender hat mehr als 90% richtig beantwortet).	Es wird ein „completed“-Statement mit einem Result-Wert > 0.9 für eine interaktive Aufgabe erkannt, die in der Wissensstruktur den Parameter isEntryTest gesetzt hat.	„Großartige Punktzahl! Sie können sich Experte auf dem Gebiet nennen. Sie können sich frei im Kurs umschauen und zur Prüfung Ihres Wissens die Lernaufgaben in den einzelnen Kapiteln bearbeiten.“
	Bearbeitungsstand	Wenn Lernender (Experte oder Novize) zu wenige Lernaufgabe (min. 1 Lernaufgabe pro Kapitel) bearbeitet hat, bevor der	Es wird ein „experienced“-Statement für die Inhaltsseite erkannt, auf der eine interaktive Aufgabe eingebunden ist, die in der Wissensstruktur den Parameter isFinalTest	<p>„Lösen Sie zunächst die Lernaufgaben der einzelnen Kapitel, bevor Sie sich den Abschlussaufgaben zuwenden.“</p> <p>„Über die Wissensstruktur im Kurs erhalten Sie einen Überblick darüber, welche Aufgaben Sie bereits beantwortet haben und welche nicht.“</p>

Szenario	Thema	Trigger	Lernverlaufsdaten	Nachricht/ Empfehlung
		Abschlusstest angeklickt wird.	gesetzt hat. Anschließend wird für jedes Kapitel, welches interaktive Aufgaben beinhaltet, geschaut, ob mindestens ein „answered“- oder „completed“-Statement für mindestens eine interaktive Aufgabe existiert. Sofern nicht, wird der Vorschlag ausgegeben.	
	Bearbeitungsstand	Nach Abschluss des Abschlusstests (Lernender hat 90% oder weniger	Es wird ein „completed“-Statement mit einem Result-Wert ≤ 0.9 für eine interaktive Aufgabe erkannt, die in der	„Leider konntest du noch nicht alle Fragen beantworten. Du solltest noch einmal in den einzelnen Kapiteln nachlesen.“

Szenario	Thema	Trigger	Lernverlaufsdaten	Nachricht/ Empfehlung
		richtig beantwortet).	Wissensstruktur den Parameter isFinalTest gesetzt hat.	
	Bearbeitungsstand	Nach Abschluss des Abschlusstests (Lernender hat mehr als 90% richtig beantwortet).	Es wird ein „completed“-Statement mit einem Result-Wert > 0.9 für eine interaktive Aufgabe erkannt, die in der Wissensstruktur den Parameter isFinalTest gesetzt hat.	„Super! Du hast über 90% der Fragen richtig beantwortet und das Lernmodul damit erfolgreich abgeschlossen.“
	Bearbeitungsstand	Eine interaktive Aufgabe wird nicht erfolgreich bearbeitet (Lernender hat weniger als 100%	Es wird ein „completed“-Statement mit einem Result-Wert < 1.0 für eine interaktive Aufgabe erkannt, die nicht die Parameter isEntryTest	„Wie möchtest du deinen Feedback-Prozess gestalten?“ Auswahl der Feedback-Option 1 „Ich wünsche mir, dass das System automatisch Rückmeldung gibt“

Szenario	Thema	Trigger	Lernverlaufsdaten	Nachricht/ Empfehlung
		richtig beantwortet).	oder isFinalTest gesetzt hat.	„Schauen Sie sich noch einmal die zugehörige Inhaltsseite an, bevor Sie die Lernaufgabe erneut lösen.“
	Bearbeitungsstand	Eine interaktive Aufgabe wird erfolgreich bearbeitet (Lernender hat 100% richtig beantwortet).	Es wird ein „completed“-Statement mit einem Result-Wert == 1.0 für eine interaktive Aufgabe erkannt, die nicht die Parameter isEntryTest oder isFinalTest gesetzt hat.	„Sehr gut, Sie haben die Lernaufgaben korrekt beantwortet. Sie können nun mit dem nächsten Kapitel fortfahren.“
	Navigationsverhalten	Lernender ruft das erste Thema des Lernpfads auf und startet diesen dadurch.	Es wird ein „experienced“-Statement einer Inhaltsseite erkannt, die als erster Schritt des Lernpfads definiert ist.	„Du kannst Dich mit den Pfeiltasten durch das Lernmodul navigieren. Damit Du noch besser lernen kannst, werde ich Dir an manchen Zeitpunkten eine Alternative zur vorgegebenen Reihenfolge empfehlen. Dazu kannst Du Dich links im

Szenario	Thema	Trigger	Lernverlaufsdaten	Nachricht/ Empfehlung
				Inhaltsverzeichnis durch die gelben Unterordner frei navigieren.“
	Navigationsverhalten	Wenn Lernender vom primären Pfad abweicht (alle Themen in einer angegebenen Reihenfolge abzarbeiten).	Es wird ein „experienced“-Statement einer Inhaltsseite erkannt, die nicht als nächster Schritt des primären Lernpfads spezifiziert ist.	„Ich empfehle Dir Dich zuerst mit <NAECHSTES_ELEMENT> zu beschäftigen, bevor Du die weiteren Inhalte kennenlernst. Klicke dafür zunächst im Inhaltsverzeichnis auf <NAECHSTES_ELEMENT>, bevor Du die vorgegebene Reihenfolge zu <PARENT_NAECHSTES_ELEMENT> bearbeitest.“
	Navigationsverhalten	Wenn Lernender dem Vorschlag der Lernpfad-Empfehlung nicht folgt und auch kein zuvor bereits besuchtes Thema	Es wird erneut ein „experienced“-Statement einer Inhaltsseite erkannt, welches nicht dem Element des Vorschlags entspricht und auch nicht bereits besucht wurde	„Durch wiederholte Abweichung vom Lernpfad hast Du diesen verlassen. Du kannst entweder frei weiter navigieren und das System ohne Lernvorschläge benutzen oder den Lernpfad von Neuem starten, indem du zurück zur ersten Inhaltsseite des ersten Lernmoduls

Szenario	Thema	Trigger	Lernverlaufsdaten	Nachricht/ Empfehlung
		bzw. das nächste Thema des sekundären Lernpfads aufruft.	bzw. das nächste Element des primären oder sekundären Pfads darstellt.	springst, um wieder Vorschläge zu erhalten.“
	Navigationsverhalten	Wenn der Lernende den Lernpfad erfolgreich abschließt.	Es wird ein „experienced“-Statement einer Inhaltsseite erkannt, welches das nächste Element des primären oder sekundären Pfads darstellt und als letztes Element des Lernpfads definiert ist.	„Herzlichen Glückwunsch! Du hast die beiden Lernmodule erfolgreich abgeschlossen. Zum Abschluss wirst du ein paar Fragen zu meinen Empfehlungen beantworten, die ich dir beim Lernen gegeben habe.“
	Metakognitive Hilfe: Lerntagebuch	Wenn ein Lernender das Lerntagebuch in der Einführung (Anfang des	Es wird das erste „experienced“-Statement für eine Inhaltsseite erkannt, auf der ein „Documentation Tool“	„Sie haben sich für das Lerntagebuch entschieden. Es hilft Ihnen, Ziele für den Kurs zu formulieren und sich auf Ihre wichtigsten Themen zu fokussieren.“

Szenario	Thema	Trigger	Lernverlaufsdaten	Nachricht/ Empfehlung
		Lernmoduls) zum ersten Mal anklickt.	eingebunden ist, welches anhand des Root-Elements (d.h. dem Kurs) das erste „Documentation Tool“ ist.	
	Metakognitive Hilfe: Lerntagebuch	Wenn ein Lernender das Lerntagebuch in der Einführung (Anfang des Lernmoduls) zum wiederholten Mal anklickt.	Es wird das zweite oder weitere „experienced“-Statement für eine Inhaltsseite erkannt, auf der ein „Documentation Tool“ eingebunden ist, welches anhand des Root-Elements (d.h. dem Kurs) das erste „Documentation Tool“ ist.	„Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihre Ziele in das Lerntagebuch einzutragen.“
	Metakognitive Hilfe: Lerntagebuch	Wenn ein Lernender das Lerntagebuch am	Es wird das erste „experienced“-Statement für eine Inhaltsseite	„An dieser Stelle kann Ihnen das Lerntagebuch helfen, die wichtigsten Inhalte aus dem Kurs zusammenzufassen

Szenario	Thema	Trigger	Lernverlaufsdaten	Nachricht/ Empfehlung
		Ende des Lernmoduls zum ersten Mal anklickt.	erkannt, auf der ein „Documentation Tool“ eingebunden ist, welches anhand des Root-Elements (d.h. dem Kurs) das letzte „Documentation Tool“ ist.	und zu überlegen, woran Sie noch weiterarbeiten möchten.“
	Metakognitive Hilfe: Lerntagebuch	Wenn ein Lernender das Lerntagebuch am Ende des Lernmoduls zum wiederholten Mal anklickt.	Es wird das zweite oder weitere „experienced“-Statement für eine Inhaltsseite erkannt, auf der ein „Documentation Tool“ eingebunden ist, welches anhand des Root-Elements (d.h. dem Kurs) das letzte „Documentation Tool“ ist.	„Füllen Sie das Lerntagebuch aus um Ihren Lernprozess zu reflektieren.“

Szenario	Thema	Trigger	Lernverlaufsdaten	Nachricht/ Empfehlung
Kooperatives Lernen				
	Feedback (Suche nach dem Peer)	Eine interaktive Aufgabe wird nicht erfolgreich bearbeitet (Lernender hat weniger als 100% richtig beantwortet).	Es wird ein „completed“-Statement mit einem Result-Wert < 1.0 für eine interaktive Aufgabe erkannt, die nicht die Parameter isEntryTest oder isFinalTest gesetzt hat.	<p>„Wie möchtest du deinen Feedback-Prozess gestalten?“</p> <p>Auswahl der Feedback-Option 2 „Ich wünsche mir einen Austausch mit einer/einem anderen Lernenden.“</p> <p>Mehrere Peers werden gleichzeitig angefragt: „Ein Lernpartner würde sich gerne mit Ihnen zu einer Aufgabe austauschen, die Sie bereits bearbeitet haben. Wollen Sie dem zustimmen?“ → „Akzeptieren“ / „Ablehnen“</p> <p>Wenn Austausch gewählt wurde und Peer gefunden wurde:</p>

Szenario	Thema	Trigger	Lernverlaufsdaten	Nachricht/ Empfehlung
				<p>„Sie wurden mit einem Lernpartner verbunden. Sie können sich nun über den Chat miteinander austauschen.“</p> <p>„Erläutern Sie Ihre Überlegungen zur Aufgabenlösung Ihrem Lernpartner.“</p> <p>Wenn Austausch abgelehnt wird, weitere Nachfrage: „Stehen Sie zukünftig als Lernpartner für anfragende Nutzer zur Verfügung? Hinweis: Sie werden automatisch als potenzieller Lernpartner markiert, wenn Sie selbst eine Kooperationsanfrage stellen.“ → „Ja“ / „Nein“</p>

2. Lernszenario zum kooperativen Lernen

Phasen	Nachrichtenübertragung im System	Nachrichten an Lernenden
Phase 0: Begrüßung	Ein Login-Statement wird erkannt und die Einstiegsnachrichten samt Link zur Vorbefragung daraufhin gesendet.	Veri: „Hallo mein Name ist Veri! Ich werde Sie beim Lernen unterstützen. Bitte klicken Sie zuerst auf den Kurs ‚Green Cloud Computing‘.“ Link: „Bitte füllen Sie den Fragen aus, den Sie unter folgendem Link finden.“ (Link zu Bildungsportal Sachsen Umfrage)
Phase 1: Gemeinsame Lernaufgabe (Anwendungsaufgabe) wird gestellt und Zuteilung der Lernpartner (2min.)	Die Nachrichten werden automatisch gesendet, nachdem die Kooperation aktiv durch die Lehrperson gestartet wurde. Matching erfolgt nach übergebener Benutzerliste des Kooperations-Starts.	Veri: „Die Aufgabenstellung lautet wie folgt: ...“ Systemnachricht: „Für Sie wird ein Lernpartner ausgewählt, mit dem Sie die Aufgabe gemeinsam bearbeiten können.“ Wenn ein Lernpartner gefunden wurde, folgt die Nachricht: „Es wurde ein Lernpartner gefunden.“

Phasen	Nachrichtenübertragung im System	Nachrichten an Lernenden
<p>Phase 2: Kennenlernen des Lernpartners: einzelne Lernpartner stellen sich im Chat gegenseitig vor</p>	<p>Die Nachrichten vom Chatbot werden automatisch nach vorgegebener Zeit gesendet.</p> <p>Die Kommunikation findet über die Benutzeroberfläche des Veri-Chats statt. Antworten können von beiden Lernpartner gelesen werden, Lernpartner müssen aber nicht direkt auf die Antworten des anderen eingehen können.</p>	<p>Veri: „Ich werde Ihnen im Folgenden einige Fragen stellen. Die Antworten von Ihnen und Ihrem Lernpartner können Sie hier im Chat verfolgen.“</p> <p>Systemnachricht: „Für die Beantwortung der Fragen haben Sie jeweils 1,5 Minuten Zeit.“</p> <p>Veri: „Stellen Sie sich kurz gegenseitig vor: Name, Studienrichtung und Vertiefung, besondere Interessen.“</p> <p>Veri: „Bitte schätzen Sie Ihr Wissen in den folgenden Gebieten ein:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Green Cloud Computing 2. Maßnahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit 3. Nachhaltigkeits-Metriken“

Phasen	Nachrichtenübertragung im System	Nachrichten an Lernenden
		Systemnachricht: „Bitte Schätzen Sie sich mit den Dimensionen ‚viel mittel gering‘ selbst ein.“
Phase 3: Zuweisung der Gruppen (Lernende erhalten unterschiedliches Lernmaterial), individuelle Anfertigung der Teillösungen und Austausch der Antworten	Nachrichten werden nacheinander zu Beginn der 3. Phase gesendet	<p>Systemnachricht: „Sie sind Gruppe A B zugewiesen.“</p> <p>Veri: „Bitte lesen Sie das Lernmaterial der Ihnen zugeteilten Gruppe und orientieren Sie sich an der Vorlage in den Notizen, um eine Teillösung zu erarbeiten, die Ihnen im nächsten Schritt als Grundlage für den Austausch mit Ihrem Lernpartner dient. Nach Ablauf der Zeit wird Ihnen das Ergebnis Ihres Lernpartners ebenfalls zur Verfügung gestellt.“</p> <p>Systemnachricht: „Nutzen Sie die Notizen zur Eintragung Ihrer Lösung. Sie haben hierfür insgesamt 20 Minuten Zeit und können Ihre Lösung frühestens nach 5 Minuten abgeben. Während der</p>

Phasen	Nachrichtenübertragung im System	Nachrichten an Lernenden
		<p>Bearbeitung ist kein Austausch mit Ihrem Lernpartner möglich.“</p> <p>Systemnachricht: „Hinweis: Der Chatbot kann zum einfacheren Lesen des Materials geschlossen werden. Zur Navigation innerhalb des Materials kann das Inhaltsverzeichnis genutzt werden (Tools-Button benutzen).“</p> <p>Wenn die Lösung abgesendet wurde, folgt die Nachricht: „Sie haben Ihre Lösung abgegeben. Zum Fortfahren wird auf Ihren Lernpartner gewartet.“ oder es wird direkt weitergesprungen, sofern der Lernpartner bereits dessen Lösung eingereicht hat.</p>
Phase 4: Lesen der Teillösung des Lernpartners	Nachrichten werden nacheinander zu Beginn der 4. Phase gesendet	Veri: „Bitte lesen Sie die Antworten Ihres Lernpartners, um einen Einblick in seine Aufgabenlösung zu bekommen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf weiter. Wenn auch Ihr

Phasen	Nachrichtenübertragung im System	Nachrichten an Lernenden
		<p>Lernpartner fertig ist mit Lesen, werde ich Ihnen die nächste Frage stellen.“</p> <p>Systemnachricht: „Sie haben 5 Minuten Zeit, können aber auch nach 2 Minuten fortfahren, wenn Ihr Lernpartner bereit ist.“</p> <p>Systemnachricht (wenn auf weiter geklickt wurde): „Es wird gewartet bis Ihr Lernpartner Ihre Lösung gelesen hat.“ oder es wird direkt weitergesprungen, sofern der Lernpartner bereits bestätigt hat, dass er die Teillösung gelesen hat.</p>
<p>Phase 5: kooperative Austauschphase mit verschiedenen Prompts (aller 5 Minuten wird neuer Hinweis gegeben) Erarbeiten einer gemeinsamen Lösung auf Grundlage des jeweiligen</p>	<p>Lernpartner finden sind im direkten Austausch, Chatbot sendet nach jeweils 5 Minuten automatisch Prompts, um Austausch zu unterstützen</p>	<p>Veri: „Nachdem Sie nun Ihren Teil der Aufgabe bearbeitet haben, sollen Sie im letzten Schritt ein gemeinsames Ergebnis für die Aufgabe finden. Dabei werde ich Sie wieder unterstützen.“</p>

Phasen	Nachrichtenübertragung im System	Nachrichten an Lernenden
<p>Fachwissens, welches nun miteinander kombiniert wird</p>	<p>(ersten beiden Prompts allgemein formuliert und vielseitig einsetzbar, letzten beiden Prompts spezifisch auf Szenario formuliert und ausgewählt)</p>	<p>Systemnachricht (kommt direkt ohne Zeitverzögerung): "Treten Sie darüber im Chat in den Austausch, wie eine Kombination aus ihren beide Antworten aussehen kann. Wie können beide Perspektiven zusammenwirken und ein Optimum in der Lösung erreicht werden?"</p> <p>Systemnachricht: „Sie haben für die Bearbeitung 20 Minuten Zeit in der Sie sich mit Ihrem Lernpartner austauschen können.“</p> <p>Systemnachricht (kommt nach den ersten 5 Minuten Bearbeitungsdauer): "Beachten Sie Punkte, die sich nicht überschneiden, vielleicht sogar widersprechen, und überlegen Sie gemeinsam, ob und wie Sie diese für optimale Lösungen berücksichtigen können."</p>

Phasen	Nachrichtenübertragung im System	Nachrichten an Lernenden
		<p>Systemnachricht (kommt nach 10 Minuten Bearbeitungsdauer): "Diskutieren Sie, auf Basis welcher Metriken Sie die Entscheidung getroffen haben."</p> <p>Veri: „Sie haben noch 5 Minuten Zeit für die Bearbeitung.“</p> <p>Systemnachricht (kommt nach 15 Minuten Bearbeitungsdauer): "Wenn Sie bereits fertig sind, diskutieren Sie bitte, welche Maßnahmen zur Energieeinsparung am besten geeignet sind."</p>
Phase 6: Eintragung der gemeinsamen Lösung	Nachrichten werden nacheinander zu Beginn der 6. Phase gesendet	Veri: „Tragen Sie nun Ihr Ergebnis unter Berücksichtigung des gemeinsamen Austauschs in die Notizen ein.“

Phasen	Nachrichtenübertragung im System	Nachrichten an Lernenden
		<p>Systemnachricht: „Sie haben 10 Minuten Zeit. Es ist nun kein Austausch mit Ihrem Lernpartner mehr möglich. Nutzen Sie die Notizen zur Eintragung Ihrer Lösung.“</p> <p>Nach Einreichung der Lösung durch Veri: „Vielen Dank für Ihre Teilnahme!“</p> <p>Link: „Bitte füllen Sie noch die Evaluation aus, die Sie über den nachfolgenden Link erreichen können.“ (Link zu Bildungsportal Sachsen Umfrage)</p>

Konzeptionelle Entwicklung, Planung und Umsetzung eines tutoriellen Assistenzsystems im VerDatAs-Projekt von Mai 2021 bis April 2024 © 2024 by Kristin Drexler, Antje Proske, Hermann Kördle is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)